

ROZWÓJ I APROBACJA METODYKI DIAGNOSTYKI MYŚLENIA KLIPOWEGO

Litwinowa Maryna

dr., docent, Narodowy uniwersytet stoczniowy
imienia admirała Makarowa w Chersoniu, Ukraina

lmb965@gmail.com

Streszczenie. Brak wyspecjalizowanej diagnostyki nie ujawnia wpływu myślenia klipowego na sukces uczenia się przez uczniów materiału edukacyjnego i rozwoju adaptacyjnego do tego myślenia o technologii edukacyjnej. Dlatego w pracy opracowano test, aby zdiagnozować obecność klipowego myślenia u nastolatków. Przedstawiono główne cechy badanego zjawiska i sformułowano cel metodyki. Opisano podstawowe zasady rozwoju zadania testowego. Opisano proces aprobaty. Przedstawiono dane na temat skuteczności i dyskryminacyjnego charakteru zadań, a także na temat wewnętrznej niezawodności i testowania metodologii. Dane dotyczące nieważności kryterialnej i kategorycznej. Przedstawiono strukturę czynnikową skali metodologii i przeprowadzono jej analizę. Artykuł zawiera stymulujący materiał metodologiczny i dostarczył mu klucz do niego. Uzyskane wyniki pozwalają potwierdzić skuteczność opracowanej metodologii i rekomendować ją do zastosowania w psychologii praktycznej i pedagogice.

Słowa kluczowe: myślenie klipowe, myślenie, świadomość, opracowanie testu, testowanie, diagnostyka.

THE DEVELOPMENT AND APPROBATION OF THE TEST FOR DIAGNOSING THE PRESENCE OF MOSAIC THINKING

Summary. Lack of professional diagnostics does not allow to determine the influence of mosaic thinking on the success of students performance and to develop adaptive materials for students. The purpose of the work is to develop a test for diagnosing the presence of mosaic thinking in the adolescence. Base signs of the experimental phenomenon are shown and the purpose of diagnostic technique is formulated. The information about test approbation is shown. The information about test specification is shown and initial positions of development text tasks are described. The process of trial study investigation and task analyses are described, the facts about effectiveness and differentiating force of tasks are shown. The item-rater reliability and test-retest reliability facts are shown. The determination process is described and the dates of competitive validity and meaningful validity are shown. The factorial structure of technique scales is represented. The stimulus material of techniques is included to the article, the key to the techniques are given. The obtained results allow us to confirm the effectiveness of the developed test method for diagnosing the presence of mosaic thinking and recommend it for use in practical psychology and pedagogy.

Keywords: "mosaic perception, thinking, consciousness," development of the test, test approbation, diagnostics.

РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ

Анотація. Відсутність фахової діагностики не дозволяє з'ясувати вплив кліпового мислення на успішність опанування студентами навчального матеріалу та розробити адаптивні до цього мислення освітні технології. Тому в роботі здійснено розробку тесту для діагностування наявності кліпового мислення у осіб підліткового віку.

Представлені основні ознаки досліджуваного феномена і сформульована мета методики. Описані базові положення розробки завдань тесту. Описано процес апробації. Представлені дані про ефективність і дискримінативності завдань, а також по внутрішньотестової і ретестової надійності методики. Надані дані за критеріальною і категоріальною валідністю. Представлено факторну структуру шкал методики і проведено її аналіз. У статтю включений стимульний матеріал методики і надано ключ до неї. Одержані результати дозволяють стверджувати про дієвість розробленої методики і рекомендувати її для використання у практичній психології та педагогіці.

Ключові слова: кліпове сприйняття, мислення, свідомість, розробка тесту, апробація тесту, діагностика.

За останні двадцять років поряд з когнітивними стилями психологами і освітянами розглядається таке поняття як «кліпове мислення», що стає домінуючим стилем обробки інформації сучасної молоді. Його виникнення викликано поширенням комп'ютерних технологій у повсякденному житті і відповідним зміненням ментальності. Різні аспекти, пов'язані з цим поняттям, розглядалися у роботах М. Пренски, С.О. Безгодової, Л. Розен, Г. П. Бахтіної, Т.І. Чиркової, Л. Б. Аксенова, Н. В. Азаренка А. В. Микляєвої та інші (*Prensky M., 2001, p. 34-41; Бахтіна Г.П., 2010, Безгодова С.А. 2016, Чиркова Т.И. 2016*).

Незважаючи на це, залишилися невирішеними багато питань, що стосуються як класифікації самого поняття «кліпове мислення», так і впливу даного типу мислення на ефективність опанування навчальної інформації при різних стилях її подання. Основним гальмівним фактором у дослідженнях є відсутність методики для діагностування наявності кліпового мислення у молоді. До цього часу діагностування проводилося з використанням комплексного набору методик за ознаками, що тим, чи іншим чином співпадали з ознаками «кліповості» за власним вибором кожного з дослідників. Головною ознакою при цьому найчастіше виступала схожість кліпового мислення з наочно-образним видом мислення (*Бахтіна Г.П., 2010, Безгодова С.А. 2016, Чиркова Т.И. 2016*). Але таке розуміння дуже звужує саме поняття «кліповості».

Відсутність фахової діагностики не дозволяла з'ясувати вплив кліпового мислення на успішність опанування студентами навчального матеріалу та розробити адаптивні до цього мислення освітні технології. Попередній досвід розробки відповідної методики було описано автором цієї статті у роботі (*Літвінова М.Б. 2017, С. 112-119.*). Метою даної роботи є надання кінцевих результатів розробки, дослідження і апробації тесту для діагностування наявності кліпового мислення у осіб підліткового віку.

Процедура розробки тесту. Процедура розробки тестової методики включала наступні кроки: виділення основних ознак кліповості; складання на їх основі питань тесту; проведення тестування в основній і контрольній групах та математичну обробку результатів; виключення або перефразування питань, що не мали відповідних кореляційних зв'язків; тестування за питаннями, що були перефразовані та аналіз його результату; повторне тестування (з урахуванням виключених і змінених питань) основної та контрольної груп; виділення осіб з кліповим мисленням і порівняльний аналіз результатів їх тестування з результатами контрольної групи; ретестування; математичну обробку та інтерпретацію результатів.

Розглянемо реалізацію означених етапів, розділивши усю процедуру на два основних етапу: організаційно-дослідницький і стандартизаційно-інтерпретаційний.

Організаційно-дослідницький етап розробки тесту. Для вирішення поставленої задачі ми спиралися на прямі ознаки кліповості. За результатами порівняльного аналізу різних робіт ((*Prensky M., 2001, p. 34-41; Бахтіна Г.П., 2010, Безгодова С.А. 2016, Чиркова Т.И. 2016, Литвинова М.Б., 2016*).нами були виділені три групи ознак кліпового сприйняття:

По-перше, велика швидкість обробки інформації і переключення з одного виду діяльності на інший: будь-який цілісний інформаційний об'єкт є інструкцією, конкретним завданням для швидкої майже рефлекторної реакції (як в грі: вискочив монстр - убий). При цьому часто формується звичка-потреба одночасного виконання кількох дій, таких як прослушування музики при виконанні уроків, ігри або роботи (*Литвинова М.Б., 2016*).

По-друге, перевага до нетекстової, образної інформації. Образність сприяє більш швидшому сприйняттю інформації, ніж в лінійній структурі, представленій у судженнях. Сюди ж слід віднести і наявність емоційної складової у мотиваційно-регулятивних механізмах (інформаційний кліповий посыл і розрахований на виникнення при його сприйнятті підвищеного емоційного стану) (*Чиркова Т.И. 2016, С. 45-61.*).

По-третє, те, що "оперативка" мозку вимагає постійного завантаження, переробки зовнішньої інформації, в той час як внутрішнє "самозавантаження" знижене. Тому більшість молодих людей не можуть на самоті тривалий час обходитися без гаджетів (музичних, візуальних та ін.) (*Безгодова С.А., 2016. С. 15-21*).

За «прямими ознаками» до осіб з кліповим мисленням віднесено таких:

- яким свідомо або підсвідомо сподобається кліпове сприйняття інформації із навколишнього середовища;
- які надають перевагу динамічній обробці інформації, а також одночасній роботі з різнорідною кліповою інформацією;
- які краще засвоюють (запам'ятовують) навчальний матеріал, поданий у кліповому форматі, ніж у лінійному.

Виходячи з вищевикладених принципів нами були розроблені питання тесту, спрямовані на виявлення наступних рис мислення:

1. Фрагментарності сприйняття інформаційного потоку та фрагментарності картини навколишнього світу як результату пізнавальної діяльності.
2. Оперування смислами фіксованої довжини.
3. Рухливості сприйняття (швидкого переходу від одного аспекту проблеми до іншого).
4. Багатоканальності сприйняття.
5. Високої швидкості обробки інформації і орієнтування в інформаційному потоці.
6. Відсутності потреби запам'ятовувати (зберігання інформації за допомогою гаджетів), звички до легкодоступності інформації.
7. Переваги у одержанні інформації через інтернет-ресурси. Орієнтації на роботу з гаджетом.

8. Нелінійне сприйняття інформації. Переваги нетекстових стратегій обробки інформації.

9. Орієнтацію на роботу з готовою інформацією.

Виходячи з цього були складені питання тесту (остаточний варіант тесту див. у додатку).

Для апробації тесту було залучено учнів Херсонського училища рибної промисловості, студентів та викладачів Херсонського філіалу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл Херсонської області. Основну вибірку випробовуваних склали 222 особи віком від 14 до 20 років. Для порівняльного аналізу (контрольна група) було залучено 66 осіб у віці від 40 до 75 років, чиє сприйняття було сформоване без суттєвого впливу гаджетів.

При первинному тестуванні з'ясувалося, що не всі риси кліповості, на яких базувалися питання тесту, адекватно усвідомлюються підлітками. Наприклад, у твердженні: «Я можу обійтися без телевізора, магнітофона, будь-якого аудіо або відео гаджету (мобільного телефону, планшета, рідера, ноутбука та ін.) серед варіантів «(а) – довго (декілька днів)» або «(б) – дуже короткий час (не більше години)», більше 60 відсотків обрали варіант (а). Але відомі дослідження показують протилежне (Фрумкин К. Г., 2010). Існують дослідження, де показано, що після заяв про можливість довгий час обходитись без гаджетів, вже менш чим за дві години більшість підлітків поверталася до них (більше восьми годин ніхто з досліджених не витримав). Тому дане питання, незважаючи на ознаку «кліповості» було виключено з тесту.

Декілька питань були скореговані по тій ж самій причині. Так у твердженні: «Мені більше подобаються» серед варіантів продовження «(а) – фільми зі швидкою зміною подій» або «(б) – фільми, де події розгортаються не поспішаючи», 68 відсотків обрало варіант (б). Причина у тому, що підлітки не бачили «лінійних» фільмів минулого сторіччя, а у порівнянні бойовика з «Гаррі Поттером», останній відноситься до варіанту (б). Після перефразування відповіді (див. питання 10 у додатку) твердження, яке відповідає кліповому сприйняттю (надалі – валідну відповідь) обрало 59 відсотків випробовуваних.

Стандартизаційно-інтерпретаційний етап розробки тесту. Обробка результатів тестування здійснювалася за допомогою програми SPSS Statistics 17.0. За її результатами у таблиці 1 наведені значення за показниками асиметрії та ексцесу, які, згідно з критерієм М. О. Плохинського, відповідають нормальному характеру розподілу результатів (Сидоренко Е.В., 2003, 347 с.).

Таблиця 1. Значення за показниками асиметрії та ексцесу

Мінімальне значення валідних відповідей	Максимальне значення валідних відповідей	Середнє значення	Квадратичне відхилення	Значення асиметрії	Значення ексцесу	Рівень значущості за критерієм Колмогорова-Смирнова
6	27	16,28	3,9	-0,034	-0,193	1,02

Відповідність розподілу даних нормальному розподілу підтверджує і перевірка за одновибірковим критерієм Колмогорова-Смирнова (Сидоренко Е.В., 2003, 347 с.). Параметри асиметрії та ексцесу свідчать про нормальний розподіл емпіричних значень, оскільки абсолютні значення не перевищують критичних

значень. Відповідно до (Сидоренко Е.В., 2003, 347 с.) критичні значення для асиметрії та ексцесу розраховувалися як у тричі збільшені значення похибок за показниками асиметрії ($m_A=0,163$) та ексцесу ($m_E=0,325$). Емпіричні значення за критерієм Колмогорова-Смирнова підтверджують нормальний розподіл даних, оскільки рівень значущості за показником $\lambda=1.02$ перевищує $d_p=0,05$.

Оскільки отримані значення за обраним показниками мають нормальний характер розподілу результатів, то в якості критерію «кліповості» була обрана кількість валідних відповідей, що перевищує медіанне значення кумулятивного проценту (див. табл. 2). Відповідно до таблиці накопичувальних частот цей критерій відповідає 16 валідним відповідям.

Таблиця 2. Таблиця накопичувальних частот

Кількість валідних відповідей	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Частота	2	2	5	8	10	12	14	19	20	20
Валідний процент	0,9	0,9	2,2	3,6	4,5	5,4	6,3	8,5	9,0	9,0
Кумулятивний процент	0,9	1,8	4,1	7,7	12,2	17,6	23,9	32,4	41,4	50,5
Кількість валідних відповідей	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
Частота	22	24	21	14	9	8	4	4	3	1
Валідний процент	9,9	10,8	9,4	6,3	4,0	3,6	1,8	1,8	1,3	0,4
Кумулятивний процент	60,4	71,2	80,4	86,9	91,0	94,6	96,4	98,2	99,5	100

За обраним критерієм «кліповому мисленню» відповідало 58 відсотків досліджених з основної вибірки та 3 відсотка досліджених з контрольної групи.

Нами було сформульовано дві статистичні гіпотези: гіпотеза H_0 передбачала, що процентна різниця між валідними відповідями для групи з кліповим мисленням та контрольної групи незначна; гіпотеза H_1 передбачала, що процентна різниця між валідними відповідями тестування для групи з кліповим мисленням та контрольної групи є значною.

Значення критерію Стьюдента для незалежних вимірювань склало 15,81. Воно є значущим на 0,999 рівні значущості, оскільки критичне значення дорівнює 3,444. Тобто за критеріальною валідністю підтверджується гіпотеза про наявність суттєвої різниці за результатами тестування у групі з кліповим мисленням та контрольній групі.

Перевірка тесту на влідність та дискримінативність. При перевірці тесту на категоріальну валідність було визначено фактори, які найбільшою мірою корелюють з певними когнітивними стилями, що досліджувалися за допомогою методики «Діагностики стильових параметрів навчання» (Саломона-Фелдера), та з певною перцептивною модальністю за тестом Ефремцева «Аудіал, візуал, кінестетик».

Слід зазначити, що ми не отримали значущих зв'язків показників кліповості, одержаних за розробленим тестом, з показниками за когнітивними парами активний-рефлексивний та аналітичний-синтетичний. Тобто кліповий стиль мислення не пов'язаний зі швидкістю ідентифікації перцептивних об'єктів та аналітико-синтетичними здатностями. Це свідчить, що «кліповість» не пов'язана з саме цими стилями мислення, які Холодна М.О. розглядає як відкриту систему інтелектуальних стратегій, прийомів, навичок та операцій, до якої особистість схильна в силу своїх індивідуальних особливостей (*Холодная М. А., 2004. – 384 с.*). В той же час за когнітивною парою чуття-інтуїція, було встановлено значущий коефіцієнт кореляції ($r=-0,6531$; $\alpha \geq 0,999$). Тобто чим більш вираженим є кліпове мислення підлітка, тим вищим є його інтуїтивне сприйняття.

Значущих зв'язків між показниками кліповості та когнітивною парою візуальній-вербальний (за тестом Саломона-Фелдера) також встановлено не було. В той же час встановлено кореляцію між кліповим мисленням та візуальною перцептивною модальністю ($r=0,291564$; $\alpha \geq 0,95$), що визначалася за тестом Ефремцева. У зв'язку з розходженням результатів, одержаних за різними тестовими методиками, питання про переважне формування кліпового мислення у підлітків з домінуючою візуальною модальністю сприйняття залишається відкритим.

Дискримінативність кожного запитання тесту визначалася показником дельти Фергюсона за формулою (1):

$$\delta = \frac{(n+1) \cdot (N^2 - \sum f_i^2)}{nN^2}, \quad (1)$$

де N - кількість випробовуваних (222 особи), n - кількість тестових питань ($n=30$), f_i - частота показника валідності для кожного з питань. Результати відповідного розрахунку та рівня значущості питання наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Результати за показником Фергюсона

№ питання	Значення критерію Фергюсона	Рівень значущості	№ питання	Значення критерію Фергюсона	Рівень значущості
1	0,78	достатній	16	0,88	високий
2	0,84	високий	17	0,87	високий
3	0,89	високий	18	0,89	високий
4	0,80	високий	19	0,85	високий
5	0,88	високий	20	0,87	високий
6	0,87	високий	21	0,79	достатній
7	0,81	високий	22	0,86	високий
8	0,89	високий	23	0,88	високий
9	0,77	достатній	24	0,89	високий
10	0,89	високий	25	0,80	високий
11	0,74	достатній	26	0,88	високий
12	0,87	високий	27	0,87	високий
13	0,89	високий	28	0,89	високий
14	0,85	високий	29	0,91	високий
15	0,84	високий	30	0,74	достатній

Із таблиці 3 видно, що всі питання тесту мають або високу, або достатню дискримінативність (Сидоренко Е.В., 2003, 347с.).

Факторний аналіз та перевірка тесту на надійність отриманих результатів. Процедура факторного аналізу дозволила перевірити висунуту нами модель, спрямовану на виявлення кліпового мислення за визначеними рисами цього мислення. При цьому використовувався критерій Компі та Лі (Comrey, Lee, 1992), який передбачає, що навантаження, які перевищують 0,71 (пояснює 50% дисперсії) – чудові, 0,63 (40% дисперсії) – дуже хороші, 0,55 (30%) – хороші, 0,45 (20%) – задовільні і 0,32 (пояснює 10% дисперсії) – слабкі. Після повороту Varimax (з мінімізацією кількості змінних з високою факторною навантаженням) була отримана матриця навантажень, що має шість факторів. Перший за силою фактор (14,9 % сумарної дисперсії) вийшов біполярним. На підставі факторного рішення його утворили наступні шкали (в таблицях 4 і 5 наведено пункти із зазначенням відповідних факторних навантажень):

Таблиця 4. Склад першого фактора (додатній полюс)

№ пит.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
5	При підготовці до іспиту я віддаю перевагу пошуку відповіді на питання: <i>в інтернеті або рідері, електронному довіднику</i>	0,5127
14	Я вважаю, що найбільш важливу інформацію краще: <i>зберігати у електронному довіднику</i>	0,6357
24	Мені більше подобається: <i>швидка зміна подій та вражень</i>	0,5344
26	Коли я йду по незнайомій місцевості <i>мені потрібні декілька загальних орієнтирів</i>	0,5758

Таблиця 5. Склад першого фактора (від'ємний полюс)

№ пит.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
6	Я більше люблю: <i>багатосерійні фільми (серіали)</i>	-0,8036
21	Я краще запам'ятовую : <i>короткі фрази, анекдоти, окремі слова</i>	-0,8781
23	Для прийняття рішення я найчастіше: <i>спираюсь на уявлення, що склалося саме у цей момент</i>	-0,8830
28	Для мене важливішим є: <i>формування загального уявлення про явище або об'єкт</i>	-0,8957

Такий розподіл пунктів дозволяє інтерпретувати перший фактор як «Швидке легкодоступне сприйняття інформації ↔ Пролонговане сприйняття». Ядро даної групи вмінь склали прийоми, спрямовані на обрання найбільш адекватної стратегії вирішення задачі миттєвого або пролонгового одержання інформації.

Другий, третій, п'ятий та шостий фактори є уніполярними. Всі високі факторні навантаження присутні зі знаком мінус, а максимальні за модулем

факторні навантаження зі знаком плюс в них є незначущими порівняно з високими від'ємними навантаженнями. Тобто всі питання цих факторів згруповані тільки на одному полюсі і вони не є антономічними.

До другого фактору (14,2 % сумарної дисперсії) увійшли пункти, що зведені до таблиці 6.

Таблиця 6. Склад другого фактору

№ пит.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
12	При грі на комп'ютері (інших гаджетах) мені подобається, якщо у грі: <i>треба швидко приймати рішення та діяти</i>	-0,8933
15	Я вважаю, що будь-який тип цивілізації: <i>не може розвиватися без інформаційної системи, аналогічної до наших комп'ютерів</i>	-0,7504
18	При ознайомленні з певною історичною інформацією я віддам перевагу: <i>подивиться про це фільм</i>	-0,8975
22	Необхідну інформацію в інтернеті я знаходжу: <i>дуже швидко, оскільки добре в ньому орієнтуюсь</i>	-0,7418
25	При роботі з новою інформацією: <i>не намагаюсь щось запам'ятовувати, бо її завжди можна знайти у інтернеті</i>	-0,8248

Його можна інтерпретувати як «Швидке фрагментарне одержання інформації». Ця група відображає вміння когнітивного рівня, що включають прийоми швидкого та ефективного пошуку інформації.

Третій за силою фактор (13,5% сумарної дисперсії) інтерпретується як «Переважна орієнтація на роботу з готовою інформацією та використання електронних ресурсів» (див. табл. 7). Ця група суджень виділяє ефективні прийоми організації процесу роботи з інформацією.

Таблиця 7. Склад третього фактору

№ пит.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
4	При читанні художньої літератури я найчастіше: <i>переглядаю текст, а уважно читаю найцікавіше</i>	-0,9236
10	Мені більше подобаються фільми, у яких переважають: <i>екстремальні ситуації, динамічна зміна подій</i>	-0,9291
13	На день народження я надаю перевагу одержати: <i>новий електронний пристрій (планшет, смартфон та інш.)</i>	-0,8735
20	Я краще розумію матеріал, який: <i>самостійно одержую із інтернету</i>	-0,8108

За четвертим фактором (12,3 % сумарної дисперсії) навантаження мають знак плюс, протилежний знакам навантажень інших уніполярних факторів. Фактор інтерпретується як «Нелінійне багатоканальне сприйняття інформації» (див. табл. 8). Цей блок фокусується на можливості здійснювати адекватне

оцінювання інформації. Його знакова протилежність іншим факторам, на нашу думку, полягає саме у протистоянні вимог динамічності та адекватності кліпового стиля мислення.

Таблиця 8. Склад четвертого фактору

№ пп. т.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
1	Підчас аудиторних занять або виконання домашнього завдання: <i>мені подобається слухати музику</i>	0,83937
7	Я вважаю, що для кращого сприйняття рекламу на вулиці необхідно змінювати: <i>кожного тижня</i>	0,96897
9	Я краще запам'ятовую: <i>сюжети кліпів (коротких відеороликів)</i>	0,93231
30	Мені більше подобаються: фільми, в яких одночасно існує декілька сюжетних ліній, що змінюють одна одну	0,96897

П'ятий фактор (12,2% суммарної дисперсії) інтерпретується як «Динамічне сприйняття» (див. табл. 9). Він відображає прийоми, спрямовані на швидкий пошуку рішення щодо обрання певного засобу ефективного вирішення задачі.

Таблиця 9. Склад п'ятого фактору

№ пит.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
3	Я вважаю за краще отримувати навчальну інформацію у вигляді: <i>наочної демонстрації</i>	-0,8071
11	Я вважаю, що до появи комп'ютерів і гаджетів: <i>життя було нудним</i>	-0,9555
17	Найбільш глибокий слід в мені залишають: <i>короткі яскраві події життя</i>	-0,8557
27	Якщо у житті відсутня швидка зміна подій або вражень: <i>мені стає нудно</i>	-0,9555

Шостий фактор (10,6% сумарної дисперсії) можна інтерпретувати як «Швидке багатоканально-фрагментарне сприйняття» (див. табл. 10). Він поєднує судження, що під різними кутами конкретизують способи та вміння суб'єкта одержувати яскраві враження від оточення.

Таблиця 10. Склад шостого фактору

№ пит.	Питання із валідними відповідями	Факторне навантаж.
2	Коли під час танців на вечірці активно змінюється колірне оточення, є пробліскова куля, лазерні ефекти та ін.: <i>мені це подобається</i>	-0,7826
8	Якщо це необхідно: <i>я швидко переключаюся з однієї справи, що виконую, на іншу</i>	-0,8845

16	Я більше люблю читати: <i>комікси</i>	-0,8807
19	Я вважаю, що: <i>події відбуваються за принципом випадковості</i>	-0,8332

Найбільше факторне навантаження мають пункти 27 (Якщо у житті відсутня швидка зміна подій або вражень: *мені стає нудно*) і 30 (Мені більше подобаються: *фільми, в яких одночасно існує декілька сюжетних ліній, що змінюють одна одну*).

Перевірка тесту на надійність як внутрішню узгодженість здійснювалася наступним чином: щодо кожного фактора нами був розрахований показник внутрішньої узгодженості тверджень, що входять до його складу (альфа Кронбаха). Результати за всіма факторами представлені у таблиці 11.

Таблиця 11. Показник внутрішньої узгодженості факторів

№ фактору	1	1	2	3	4	5	6
	додатній	від'ємний					
Значення коефіцієнта α Кронбаха	0,916	0,939	0,898	0,935	0,962	0,943	0,905

Коефіцієнт α Кронбаха за фактором 1 (додатній і від'ємний полюси) та факторами 3-6 перевищує 0,9. Отже значення за твердженнями, які входять до складу факторів 1 та 2-6, мають дуже високі коефіцієнти взаємозв'язку одне з одним. За фактором 2 $\alpha > 0,8$. Це свідчить про те, що твердження, які входять до складу даної шкали, мають достатньо високі коефіцієнти взаємозв'язку одне з одним, а їх оцінки пов'язані між собою. Тобто за всіма факторами питання тесту є узгодженими.

Але в загалі за 30 пунктами тесту α Кронбаха набуває від'ємного значення, і слід зробити висновок, що їх сукупність не складає єдину шкалу. Тобто при наявності доброї узгодженості питань за кожним із факторів має місце від'ємна коваріація між шкалами. За статистичним змістом коваріація оцінює силу лінійної залежності між двома числовими змінними. Якщо коваріація позитивна, то з ростом значень однієї випадкової величини, значення іншої мають тенденцію зростати, а якщо знак негативний – спадати.

Існують різні думки про близькість понять «внутрішня узгодженість» (всі пункти, що входять до шкали мають між собою високі позитивні парні кореляції) і «гомогенність» (всі пункти в значній мірі детерміновані одним фактором, при кластеризації пунктів не відбувається виділення значимо відокремлених один від одного кластерів). Кронбах вважав ці поняття синонімами, інші дослідники їх в тій чи іншій мірі диференціюють (Anastasi A. 1997 – 721 p). Найбільш вірогідною причиною розходження цих понять з виникненням від'ємного значення α Кронбаха може бути прихована антонімічності питань, що входять до різних шкал. Тобто їхня енантіосемія, коли за відмінністю контекстів одні й ті ж лексико-семантичні варіанти у різних шкалах набувають різні значення (Anastasi A. 1997 – 721 p).

Тому було проведено перевірку гомогенності шляхом розщеплення пунктів тесту (split-half method) на дві частини: парні та непарні питання. Коефіцієнт надійності знаходили з використанням коефіцієнту кореляції Пірсона r_t для

двократного або повторного дослідження за формулою (2) (Сидоренко Е.В., 2003, 347с.):

$$r_t = \frac{N \sum_i X_i Y_i - \left(\sum_i X_i \right) \cdot \left(\sum_i Y_i \right)}{\sqrt{\left[N \sum_i X_i^2 - \left(\sum_i X_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \sum_i Y_i^2 - \left(\sum_i Y_i \right)^2 \right]}} \quad (2)$$

Як X_i і Y_i використовувалися відповідні дані зі стовпців «Парні» і «Непарні» відповіді. Обчислення коефіцієнта надійності надали значення: $r_t = 0,571$.

Оскільки для визначення надійності використовувалася лише половина тесту, то отримане значення r_t є заниженим. Для корекції значення r_t використовувалася формула Спірмена-Брауна (3) [8]:

$$r'_t = \frac{2r_t}{1+r_t}, \quad (3)$$

де r'_t - виправлений коефіцієнт надійності; r_t - коефіцієнт надійності за половинками розщепленого тесту.

У нашому випадку $r'_t = 2 \times 0,571 / (1 + 0,571) = 0,7269$. Виправлене значення показує задовільну надійність тесту (більше +0,7).

Надійність тесту як стійкість перевірялася за результатами двократного тестування (27 осіб з інтервалом 2 місяці) для індивідуальних балів різних сеансів тестування. Розрахунок проводився за формулою (1), де X_i і Y_i – індивідуальні бали i -го випробуваного у першому і у другому тестуваннях; N – кількість випробовуваних. За одержаним значенням $r_t = 0,932$ тест має досить високу надійність (тест можна використовувати, якщо його коефіцієнт надійності не менше +0,7).

Висновки. Розроблено тестову методику для виявлення кліпового мислення у підлітків. Результати, одержані на стандартизаційно-інтерпретаційному етапі розробки, показали наступне.

Кліповий стиль мислення не пов'язаний зі швидкістю ідентифікації перцептивних об'єктів та аналітико-сінтетичними здатностями. Встановлено значущий коефіцієнт кореляції між проявом кліпового мислення та когнітивною парою чуття-інтуїція, тобто чим більш вираженим є кліпове мислення, тим вищим є інтуїтивне сприйняття. Не підтверджується переважне формування кліпового мислення у підлітків з домінуючою візуальною модальністю сприйняття.

Усі питання розробленого тесту мають достатньо високу дискримінативність. Тест має високий рівень критеріальної та категоріальної валідності, високу ретестову надійність та надійність частин тесту. За факторним аналізом матеріалу тесту виділено шість факторів з певною інтерпретацією, кожний з яких має добру внутрішню узгодженість.

Одержані результати дозволяють стверджувати про дієвість розробленої методики і рекомендувати її для використання у практичній психології та педагогії.

Література

1. Prensky M. Digital natives, digital immigrants / M. Prensky // On the Horizon, Lincoln: MCB University Press. – 2001. – Vol. 9, № 5. – P. 34-41.

2. Бахтіна Г. П. Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації та «колажу» сучасного мислення / Г. П. Бахтіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Луганськ: Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Альма-матер. – 2010. – № 1(188), січень. – С. 144–155.
3. Безгодова С.А. К вопросу о месте понятия «клиповое мышление» в системе категорий общей психологии / С.А. Безгодова, А.В. Микляева // Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей. Материалы VI Всероссийской научно-практической (заочной) конференции (г. Санкт-Петербург, 4-5 апреля 2016 г.) – СПб.: Из-во СПб., 2016. – С. 15-21.
4. Чиркова Т.И. Проблема преодоления клипового сознания молодежи в профессиональной подготовке психологов на уровне бакалаврата [Электронный ресурс] / Т.И. Чиркова // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2016. – Т. 8, №1. С. 45-61. – Режим доступа: <http://psyedu.ru/journal/2016/1/Chirkova.phtml>
5. Літвінова М.Б. Досвід діагностування кліпового мислення / М.Б. Літвінова // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2017. – Вип. LXXVI. – С. 112-119.
6. Литвинова М.Б. Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины / М.Б. Литвинова, А.Д. Штанько, Ю.Г. Тендитный // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. – Вип. LXXIV. – С. 136-140.
7. Фрумкин К. Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста [Электронный ресурс] / К.Г. Фрумкин / Ineternum – 2010. – №1. – Режим доступа: http://nounsivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm
8. Сидоренко Е.В. Математические методы обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 347 с.
9. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд., перераб. / М.А. Холодная – СПб.: «Питер», 2004. – 384 с.
10. Anastasi A. Psychological Testing (7-th ed.) / A. Anastasi – New Jersey: Prentice Hall, 1997 – 721 p.